

XALQ O'YINLARI O'QUV-TARBIYA JARAYONIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH

Abdujabborova Sabina Kurbonali qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va boshlang'ich talimda jismoniy tarbiya va sporti yo'nalish 2-bosqich talabasi

sabinakurbanaliyevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977458>

Annotatsiya: Maqolada xalq o'yinlari o'quv-tarbiya jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim omili sifatida tadqiq etilgan bo'lib, uning samarali usul va vositalari tahlil qilingan, shuningdek, darslik hamda adabiyotlarga kiritilmagan, ammo hozirda Farg'ona viloyatida o'ynaladigan o'yinlar mashg'ulotlarga tadbiiq qilish uchun tavsiya qilingan.

Tayanch so'zlar: o'quv-tarbiya, jismoniy tarbiya, xalq o'yinlari, sog'lom turmush tarzi, vositalar, mashg'ulotlar, o'quvchilar, urf-odat.

Respublikamizda ishlab chiqilgan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" yurtimizda har tomonlama sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashni ko'zda tutadi.

Ta'lim-tarbiya sohasida jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi asosiy omil vazifasini o'taydi. Chunki amaliy mashqlar o'z navbatida o'quvchilarni ham jismonan, ham ruhan sog'lom qilib ulg'aytiradi. Bu esa sog'lom turmush tarzini yaratishga olib keladi.

Keyingi yillarda jismoniy tarbiya darslarida, sport mashg'ulotlarida xalqimizning milliy o'yinlariga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Albatta, bu bejiz emas. O'quvchilar xalq o'yinlarini o'ynash orqali nafaqat sog'lom bo'lib voyaga yetadilar, balki xalqimizning ko'hna urf-odatlarini, an'ana va qadriyatlarini ham o'rganib boradilar. Bu esa ularda vatanparvarlik, qahramonlik, mardlik va fidoyilik xislatlarini qaror toptiradi.

Darhaqiqat, tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, o'yinlar butun avlod-ajdodlarimiz, otabobolarimiz hozirgi zamon siz kabi avlodlarning jismoniy, aqliy, ma'naviy kamol topishlariga beqiyos katta hissa qo'shgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qolaveradi. Chunki, yosh avlod uchun o'yin bu hamma zamonlarda turmush tarzi, hayot omili, uning o'lchovi bo'lib qoladi. O'yinning mazmuni boyib, shakllari ko'payib boraveradi. Taraqqiyot shuni taqozo etadi. Chunki, bugungi bola - ertangi kunning ijodkor yaratuvchisidir. O'yin bu ijod, o'yin bu hayotdir.

Fransuz vrachi Tissoning fikricha, "Jismoniy mashg'ulotlar ko'plab dori darmonlar o'rnini bosgan holda, bironta ham dori jismoniy mashg'ulotlar o'rnini bosa olmaydi". (Manba: Rahmon Arziqulov. Sog'lom turmush tarzi asoslari (Valeologiya). 2009 y. 118 bet).

Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda xalq o'yinlaridan samarali foydalanish kutilgan samaralarni beradi.

Masalan, "Oq terakmi ko'k terak", "Arqon tortish", "Besh tosh", "Xo'rozlar jangi", "Chillak", "Yong'oq o'yini" va shunga o'xshash xalq o'yinlari o'quvchilar jamoalariga yaxshi tanish. Ular ushbu o'yinlarni deyarli barcha sinflarda o'ynaydilar. Biroq bu bilangina chegaralanib qolmaslik, azaldan xalqimiz tomonidan o'ynalib kelingan o'yinlarning yangi turlarini topish yoki ma'lum vohaga oid bo'lib, muayyan hududlarda o'ynalmaydigan o'yinlarni ushbu o'lkaga olib kirish, ularni targ'ib etish, dars mashg'ulotlariga tadbiiq qilish bu boradagi tadbirlarning mazmunini yanada oshiradi.

Agar tarixga nazar tashlasak, 1991 yil mustaqillik arafasida ilk bor Jizzaxda xalq o'yinlariga bag'ishlangan ilmiy anjuman va Forishda xalq o'yinlari bayrami o'tkazilganligini alohida qayd

etish kerak. Forish xalq o'yinlarining maqsadi unutilayotgan xalq o'yinlarini tiklash va targ'ib qilish edi. Unda yuzlab xalq o'yinlari qayta tiklanib, xalq oldida namoyish qilindi.

Jumladan, "to'p-tosh", "anapay", "tikki", "otib qochar", "qotdi", "ot arava", "oppon-soppon", "ot o'yini", "qidirib top", "janbil", "danak", "yong'oq o'yini", "botmon-botmon", "buta solay", "xatlamochi", "podsho-vazir", "momo-momo", "xo'roz-xo'roz", "bekki tosh", "bog'liq ko'z", "tepa kurash", "piyoda va eshak", "piyoda ko'pkari", "eshak ko'pkari", "cho'p ot", "sajmin", "pir etdi", "taqir-tuqir qayrag'och", "oltin darvoza", "to'g'nog'ich", "allam-bullam", "do'ppi yashir", "uchpoy", "chavandoz", "yaqqol", "qo'riqchi", "qochar top", "tovus", "dahanaki jang" va hokazolarni misol qilish mumkin.

Xuddi shu kabi Farg'onada "Chumchuq tushdi boshimga", "Botmon-botmon", "Qo'shiqning boshi", "Do'ppi tishlar", "Kapitan", "Par etdi", "Eshak mindi", "Lanka tepish", "G'isht urish", "Davraga kir" va boshqalar, Toshkentda "Chig'iriy" (joyida aylangan holda koptok o'ynash), "Chortak" (yerda chizib qo'yilgan chiziqlar orasida sakrash), "Arqon o'yin" (arqondan sakrab o'tish), "Tosh o'yin" (mayda toshchalar), "Supalak" ("Besh tosh") kabi o'yinlar sevib o'ynalgan. Bundan ko'rinadiki, farg'onalik yoshlar tomonidan Toshkent va Jizzaxning yoki aksincha holatlarda voha hamda joylarning milliy xalq o'yinlari o'ynalsa, birinchidan, o'quvchilarni sog'lom turmush tarziga tayyorlash bo'yicha usul va vositalar boyitilgan bo'ladi, ikkinchidan, ma'lum joyda yashovchi o'quvchilar respublikamizning boshqa bir vohasining urf-odat va qadriyatlari bilan yaqindan tanishadi.

Albatta, bu o'yinlarni mashg'ulotlarga qizg'in tadbiiq etish, avvalo, o'qituvchining mahorati, tayyorgarligiga bog'liq. Darsdan oldin o'qituvchi o'zining darsdagi o'rnini aniq his qila olishi, tasavvur qilishi kerak. Shu bois, darsga tayyorlanishda u nazariy va amaliy jihatlarga, darsni tashkil uslubiyatiga to'laqonli tarzda e'tibor qaratib, bu boradagi muammolarni hal etib olishi darkor.

Bundan tashqari, o'quvchilarning faoliyatini o'zaro taqqoslash orqali ularning imkoniyatlariga baho berish o'qituvchining o'zi tomonidan ochiq, oshkora emas, balki o'ziga xos vositalar orqali tashkil etilmog'i kerak. Chunki amaliy harakatlarni a'lo bajargan o'quvchilarda boshqalarga nisbatan o'zini ustun qo'yish, kuchiga ortiqcha baho berish, manmanlik, havoyilik alomatlarini yuzaga chiqadi. O'qituvchi shu kabi holatlarni oldindan baholashi va jismoniy imkoniyatlari boshqalarnikiga nisbatan ustun o'quvchilarga odatdagidan ko'ra nisbatan murakkabroq mashqlarni yuklashi mumkin.

Har qaysi xalq o'yini yoki sport mashqlari yuqoridagi kabi takrorlash bosqichlaridan o'tishi ulardan ko'zlangan maqsad va natijalarga erishishda bosh omil bo'ladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki:

- o'quv-tarbiya jarayonida xalq o'yinlari sog'lom turmush tarzini shakllantirishda asosiy omil vazifasini o'taydi;
- Farg'ona viloyatida o'ynaladigan "G'isht urish", "To'xta, sanayman", "Chiziq bo'ylab" o'yinlarini qaysi sinf yoki qaysi voha hamda hudud bo'lishidan qat'i nazar, dars va darsdan tashqari jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga tadbiiq qilish vositasida o'quvchilarda chaqqonlik, yengil atletikaga tayyorgarlik, o'zaro inoqlik, bir-biriga xayrixohlik, qaltis vaziyatlarda aniq harakat qilish malakalari shakllantiriladi.

References:

1. "1001" ўйин Усмонхужаев Т.С.,Хужаев ф. "Медицина" 1990 йил
2. Т.Усмонхўжаев. "Ўзбек миллий ўйинлари истиқболининг мезонлари". "Маърифат" газетаси. 2002 йил 14 август. 7-бет.
3. Г.Йўлдошева. "Ҳаракатли ўйинлар ва уни ўқитиш методикаси". Бухоро давлат университети. Ўқув-услубий қўлланма. Тузувчи к.ўқитувчи.
4. "Миллий ҳаракатли ўйинлар". Навоий Давлат педагогика институти фанидан марузалар матни 2010 й.
5. А.Исроилов. "Ёшларни ўзбек халқ миллий ўйинлари асосида чиниқтириш". "Соғлом авлод учун" журнали. 2005 й. № 7-сон.